

**PERAN AYAH DALAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA
LINGKUNGAN KELUARGA DITINJAU DARI ASPEK EMOSIONAL
DAN SOSIAL: STUDI LITERATUR BERDASARKAN BUKU TANPA
AYAH TANPA ARAH
PROPOSAL**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan dalam Ilmu Pendidikan
Agama Islam

Oleh:

**INDAH RIZKY RAMADINI
NIM: 1239402**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL QALAM
TANGERANG**

2026

**LEMBAR PENGESAHAN DEKAN DAN KETUA
PROGRAM STUDI**

Nama : Indah Rizky Ramdini
NIM : 1239402
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak
Usia Dini Pada Lingkungan Keluarga
Ditinjau Dari Aspek Emosional Dan
Sosial: Studi Literatur Berdasarkan
Buku Tanpa Ayah Tanpa Arah

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi
atau Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari: Sabtu, 02 Mei 2026
Oleh Dewan Penguji,

Ketua STAI Darul Qalam Tangerang

Ketua Program Studi

Drs. H. Abdurrahim, MA
NIDN:

Abdul Rohman, M.Pd
NIDN: 8977720021

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN DEWAN
PENGUJI**

Nama : Indah Rizky Ramadini
NIM : 1239402
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak
Usia Dini Pada Lingkungan Keluarga
Ditinjau Dari Aspek Emosional Dan
Sosial: Studi Literatur Berdasarkan
Buku Tanpa Ayah Tanpa Arah

Disetujui setelah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Proposal Skripsi atau
Sidang Skripsi dan yang bersangkutan dinyatakan:

LULUS/ PERBAIKAN/ TIDAK LULUS

Pada hari: Sabtu, 02 Mei 2026

Oleh Dewan Penguji,

Pembimbing I

Pembimbing II

NIDN:.....

Penguji I

NIDN:.....

Penguji II

NIDN:.....

NIDN:.....

PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Nama : Indah Rizky Ramadini
NIM : 1239402
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Judul Skripsi/Tugas Akhir : Peran Ayah Dalam Pendidikan Anak
Usia Dini Pada Lingkungan Keluarga
Ditinjau Dari Aspek Emosional Dan
Sosial: Studi Literatur Berdasarkan
Buku Tanpa Ayah Tanpa Arah

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Proposal yang telah saya buat hari ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Proposal ini merupakan plagiat atau jiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Tangerang, 25 April 2026

Penulis: Indah Rizky Ramadini
NIM: 1239402

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يُرْشَدُونَ ﴿١٨٦﴾

“Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Aku, sesungguhnya Aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Maka, hendaklah mereka memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. **Diriku sendiri, Indah Rizky Ramadini** yang telah mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meski lelah sering kali datang tanpa alasan, terima kasih karena tetap melangkah, meski ragu dan takut kerap menghampiri. Ini adalah bukti bahwa segala air mata, doa, dan perjuangan tidak pernah sia-sia.
2. **Ayah tercinta, Bapak Sajidin** yang selalu menjadi alasan terkuatku untuk terus berjuang. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, atas kerja keras yang mungkin tak pernah sempat ku balas, dan atas cinta yang tak pernah terucap namun selalu terasa.
3. **Seseorang yang sangat kucintai, Almh ibunda Aminah Tuhzia** yang selalu ada di hati, dalam diam maupun riuhnya perjalanan ini walaupun ragaku tidak lagi membersamai. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari alasan untuk tetap bertahan, untuk tetap percaya bahwa semua ini akan sampai pada titik akhir yang indah.
4. **Saudara kandungku tersayang, Ayuk Istiqomah & Istikharah** yang selalu hadir sebagai penguat dalam setiap keadaan. Terima kasih atas canda, dukungan, dan kebersamaan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan. Kalian adalah tempat pulang terbaik di tengah lelahnya perjuangan

ABSTRAK

Peran ayah dalam pendidikan anak usia dini memiliki kedudukan yang sangat penting, khususnya dalam pembentukan aspek emosional dan sosial anak di lingkungan keluarga. Namun, dalam realitas sosial, keterlibatan ayah sering kali masih terbatas, sehingga berdampak pada kurang optimalnya perkembangan kepribadian anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ayah dalam pendidikan anak usia dini ditinjau dari aspek emosional dan sosial melalui studi literatur dengan berlandaskan pada buku *Tanpa Ayah Tanpa Arah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan, termasuk buku utama, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi bentuk peran ayah serta implikasinya terhadap perkembangan emosional dan sosial anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran ayah secara aktif dalam kehidupan anak berperan signifikan dalam membentuk stabilitas emosi, rasa percaya diri, serta kemampuan interaksi sosial anak. Sebaliknya, ketidakhadiran ayah dapat menyebabkan kekosongan figur teladan yang berdampak pada kebingungan arah hidup anak, sebagaimana dijelaskan dalam buku *Tanpa Ayah Tanpa Arah*. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab ayah dalam mendidik anak juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam

QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

yang berarti “*Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.*”

Ayat ini menunjukkan bahwa ayah memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam membimbing serta melindungi keluarga, termasuk dalam aspek pendidikan anak. Kesimpulannya, peran ayah dalam pendidikan anak usia dini sangat krusial dalam membentuk perkembangan emosional dan sosial yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan keterlibatan aktif ayah dalam proses pengasuhan guna menciptakan generasi yang seimbang secara emosional, sosial, dan spiritual.

Kata kunci: peran ayah, pendidikan anak usia dini, perkembangan emosional, perkembangan sosial,

ABSTRACT

The role of fathers in early childhood education holds a very important position, particularly in shaping children's emotional and social development within the family environment. However, in social reality, fathers' involvement is often still limited, resulting in less optimal personality development in children. This study aims to analyze the role of fathers in early childhood education from emotional and social perspectives through a literature study based on the book Tanpa Ayah Tanpa Arah. The research method used is qualitative research with a literature study approach, which examines various relevant sources, including the main book, scientific journals, and other supporting references. Data analysis was conducted using a descriptive-analytical method to identify the forms of fathers' roles and their implications for children's emotional and social development. The results show that the active presence of fathers in children's lives plays a significant role in shaping emotional stability, self-confidence, and social interaction skills. Conversely, the absence of a father can create a lack of a role model, which may lead to confusion in a child's direction in life, as explained in the book Tanpa Ayah Tanpa Arah.

From an Islamic perspective, the responsibility of fathers in educating children is also emphasized in the Qur'an, as stated in Surah At-Tahrim verse 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا

أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

which means: “O you who have believed, protect yourselves and your families from a Fire whose fuel is people and stones...”

This verse indicates that fathers bear moral and spiritual responsibility in guiding and protecting their families, including in the educational development of their children. In conclusion, the role of fathers in early childhood education is crucial in fostering healthy emotional and social development. Therefore, awareness and active involvement of fathers in parenting are essential to create a generation that is emotionally, socially, and spiritually balanced.

Keywords: *father's role, early childhood education, emotional development, social development.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Peran Ayah dalam Pendidikan Anak Usia Dini pada Lingkungan Keluarga Ditinjau dari Aspek Emosional dan Sosial: Studi Literatur Berdasarkan Buku Tanpa Ayah Tanpa Arah*” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Drs. H. Abdurrahim, MA, selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
2. Wakil Ketua I, II, dan III Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi PAI Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam Tangerang dan SUI.
5. Seluruh dosen serta staf Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darul Qalam dan SUI yang telah memberikan ilmu dan pelayanan selama masa perkuliahan.
6. Bapak Muhammad Rohim, selaku Kepala Unit Pondok Pesantren Salafiyah Wustho Al-I’Tishom (PPSW) Batam.
7. Para pengampu di Pondok Pesantren Salafiyah Wustho Al-I’Tishom (PPSW) Batam.

8. Orang tua dan keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti.
9. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat, kebersamaan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala kebaikan yang telah diberikan.

Tangerang, 25 April 2026

Indah Rizky Ramadini

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak usia dini merupakan tahap fundamental dalam pembentukan karakter, kepribadian, serta perkembangan emosional dan sosial individu. Dalam kajian pendidikan, anak usia dini merupakan individu yang berada pada rentang usia 0 hingga 6 tahun, yang berada pada tahap perkembangan paling fundamental dalam kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak usia dini adalah anak yang sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang diberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Secara psikologis, anak usia dini berada pada masa *golden age* (masa emas), yaitu periode di mana perkembangan otak berlangsung sangat pesat dan mencapai sekitar 80% dari kapasitas otak orang dewasa. Pada masa ini, anak sangat peka terhadap berbagai stimulasi yang diberikan oleh lingkungan, terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat. Oleh karena itu, kualitas interaksi dan pola asuh yang diberikan oleh orang tua, termasuk ayah, sangat menentukan arah perkembangan emosional dan sosial anak di masa mendatang.

Menurut (Berk, 2013), anak usia dini merupakan fase di mana terjadi perkembangan signifikan dalam aspek kognitif, bahasa, sosial, dan emosional

yang saling berkaitan. Sementara itu, (Santrock, 2011) menyatakan bahwa masa awal kehidupan anak merupakan periode kritis dalam pembentukan dasar kepribadian, sehingga peran orang tua menjadi sangat penting dalam memberikan stimulasi yang tepat.

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi tersebut. Dalam konteks ini, keterlibatan kedua orang tua, khususnya ayah, menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan anak.

Secara ideal (*das sollen*), ayah tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, pelindung, dan figur teladan bagi anak. Kehadiran ayah secara aktif dalam kehidupan anak diyakini mampu memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan stabilitas emosional, rasa aman, kepercayaan diri, serta kemampuan interaksi sosial anak (Lamb, 2010). Perspektif psikologi perkembangan menegaskan bahwa keterlibatan ayah berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, emosional, dan sosial anak secara seimbang. Dengan demikian, idealisme peran ayah menempatkannya sebagai aktor penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas.

Namun demikian, realitas empiris (*das sein*) menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan sosial. Fenomena *fatherless* atau minimnya keterlibatan ayah dalam kehidupan anak menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

tahun 2024, sekitar 20,1% anak di Indonesia atau sekitar 15,9 juta anak berpotensi tumbuh tanpa peran ayah yang optimal (Topics, 2025). Bahkan, data lain menunjukkan bahwa sekitar 20,9% anak mengalami kondisi kehilangan figur ayah, baik secara fisik maupun emosional (Antara News, 2025). Lebih lanjut, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) juga mencatat bahwa sekitar 25,8% keluarga di Indonesia mengalami fenomena *fatherless* (News, 2025).

Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan keterlibatan ayah bukan lagi sekadar masalah individual dalam keluarga, melainkan telah berkembang menjadi isu sosial yang kompleks. Ketidakhadiran ayah tidak selalu berarti tidak adanya sosok ayah secara fisik, tetapi juga mencakup ketidakhadiran secara emosional akibat kesibukan kerja, konflik keluarga, maupun rendahnya kesadaran akan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Sebanyak 11,5 juta anak di Indonesia hidup dengan ayah yang bekerja lebih dari 60 jam per minggu, sehingga waktu interaksi dengan anak menjadi sangat terbatas.

Dari perspektif sosial, fenomena ini berdampak luas terhadap kualitas generasi muda. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh tanpa keterlibatan ayah cenderung mengalami gangguan dalam perkembangan emosional, seperti rendahnya kontrol emosi, kurangnya rasa percaya diri, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat (Siregar et al., 2025). Bahkan, ketidakhadiran figur ayah dapat menyebabkan krisis identitas dan kebingungan arah hidup pada anak, sebagaimana

diuraikan dalam buku *Tanpa Ayah Tanpa Arah*. Kondisi ini menjadi relevan dengan meningkatnya berbagai fenomena sosial seperti kenakalan remaja, degradasi moral, serta lemahnya kecerdasan emosional di kalangan generasi muda (Ariyati et al., 2024).

Isu ini juga menjadi perhatian serius dalam kebijakan publik di Indonesia. Pemerintah melalui berbagai program, seperti Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), berupaya mengembalikan peran ayah dalam keluarga sebagai pendidik emosional dan sosial, bukan sekadar pencari nafkah. Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang pentingnya kehadiran ayah dalam membangun ketahanan keluarga dan kualitas sumber daya manusia.

Dalam perspektif normatif Islam, peran ayah dalam pendidikan anak tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang sangat besar. Al-Qur'an secara tegas menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

yang berarti “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At-Tahrim ayat 6)

Ayat ini menegaskan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk menjaga, membimbing, dan mendidik keluarganya, termasuk dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Selain itu, dalam QS. Luqman ayat 13 dijelaskan bagaimana seorang ayah memberikan pendidikan kepada anaknya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya : (Ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”

Ayat ini menunjukkan bahwa ayah memiliki peran sebagai pendidik utama dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, moral, dan kehidupan kepada anak. Lebih lanjut, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mempertegas bahwa ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pendidikan, pembinaan, serta perkembangan anak, baik dari aspek emosional, sosial, maupun spiritual.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara idealitas peran ayah dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Fenomena *fatherless* yang semakin meningkat di Indonesia menjadi tantangan serius dalam pembangunan keluarga dan kualitas generasi bangsa. Lebih lanjut, fenomena *fatherless* yang semakin meningkat di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan dalam lingkup keluarga, tetapi juga berdampak luas terhadap tatanan sosial masyarakat.

Dalam konteks tersebut, diperlukan upaya untuk mengkaji secara komprehensif mengenai peran ayah dalam pendidikan anak usia dini, khususnya dalam aspek emosional dan sosial. Kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana

keterlibatan ayah dapat mempengaruhi perkembangan anak secara holistik, serta untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan apabila peran tersebut tidak dijalankan secara optimal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan menjadikan buku *Tanpa Ayah Tanpa Arah* sebagai salah satu rujukan utama. Buku tersebut memberikan gambaran nyata mengenai dampak ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan anak, khususnya dalam hal pencarian jati diri dan arah hidup. Dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya kajian tentang pendidikan keluarga, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran ayah dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak sejak usia dini.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi para orang tua, pendidik, serta pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam memperkuat peran ayah di dalam keluarga. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta lingkungan keluarga yang harmonis dan kondusif bagi tumbuh kembang anak, sehingga mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan spiritual.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran ayah dalam pendidikan anak usia dini, khususnya dalam aspek emosional dan sosial di lingkungan keluarga;
2. Adanya kesenjangan antara idealitas peran ayah sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan dengan realitas yang menunjukkan masih minimnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak;
3. Meningkatnya fenomena *fatherless* di Indonesia, baik dalam bentuk ketidakhadiran fisik maupun emosional ayah dalam kehidupan anak;
4. Kurangnya pemahaman dan kesadaran ayah terhadap tanggung jawabnya dalam membentuk perkembangan emosional dan sosial anak sejak usia dini;
5. Adanya dampak negatif dari ketidakhadiran peran ayah, seperti terganggunya stabilitas emosional, rendahnya rasa percaya diri, serta lemahnya kemampuan interaksi sosial pada anak;
6. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai pendidikan keluarga, khususnya dalam perspektif Islam, yang menempatkan ayah sebagai pemimpin dan pendidik utama dalam keluarga;
7. Kurangnya kajian yang secara mendalam membahas peran ayah dalam pendidikan anak usia dini dengan pendekatan aspek emosional dan sosial berbasis studi literatur, khususnya yang mengacu pada buku Tanpa Ayah Tanpa Arah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, mendalam, dan sesuai dengan fokus keilmuan Pendidikan Agama Islam, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada peran ayah dalam pendidikan anak usia dini dalam lingkungan keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dalam Islam;
2. Subjek kajian dibatasi pada anak usia dini (0–6 tahun) sebagai masa golden age, yang dalam perspektif Islam merupakan fase penting dalam penanaman nilai-nilai keimanan, akhlak, dan kepribadian;
3. Penelitian ini secara khusus meninjau peran ayah dari aspek emosional dan sosial, yang dikaitkan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, seperti pembentukan akhlak, kasih sayang (rahmah), tanggung jawab (amanah), dan keteladanan (*uswah hasanah*);
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, dengan mengkaji sumber-sumber tertulis berupa buku, jurnal ilmiah, serta dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang relevan dengan peran ayah dalam pendidikan anak;
5. Sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku Tanpa Ayah Tanpa Arah, yang dianalisis dan dikaitkan dengan konsep pendidikan dalam Islam, khususnya mengenai tanggung jawab ayah sebagai pendidik dalam keluarga;
6. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam faktor-faktor penyebab

ketidakhadiran ayah, tetapi lebih difokuskan pada implikasi kurangnya peran ayah terhadap perkembangan emosional dan sosial anak dalam perspektif Pendidikan Agama Islam;

7. Penelitian ini menitikberatkan pada peran ayah sebagai pemimpin (*qawwam*) dan pendidik utama dalam keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta relevansinya dalam membentuk karakter anak usia dini.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ayah dalam pendidikan anak usia dini pada lingkungan keluarga ditinjau dari aspek emosional dan sosial?
2. Bagaimana dampak ketidakhadiran peran ayah terhadap perkembangan emosional dan sosial anak usia dini berdasarkan analisis buku *Tanpa Ayah Tanpa Arah?*

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran ayah dalam pendidikan anak usia dini pada lingkungan keluarga ditinjau dari aspek emosional dan sosial;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak ketidakhadiran peran ayah terhadap perkembangan emosional dan sosial anak usia dini berdasarkan analisis buku *Tanpa Ayah Tanpa Arah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Pendidikan Agama Islam (PAI), terutama yang berkaitan dengan pendidikan keluarga.

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat:

- Menambah khazanah keilmuan mengenai peran ayah dalam pendidikan anak usia dini ditinjau dari aspek emosional dan sosial.;
- Menjadi referensi ilmiah dalam memahami pentingnya keterlibatan ayah dalam pembentukan karakter anak sejak usia dini berdasarkan perspektif Islam.;
- Memberikan pemahaman teoritis tentang dampak ketidakhadiran peran ayah terhadap perkembangan anak dalam kajian literatur.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- Bagi orang tua (khususnya ayah), sebagai bahan refleksi dan

kesadaran akan pentingnya peran aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak, tidak hanya secara material tetapi juga emosional dan sosial;

- Bagi pendidik, sebagai tambahan wawasan dalam memahami latar belakang perkembangan peserta didik yang dipengaruhi oleh kondisi keluarga;
- Bagi masyarakat, sebagai informasi dan edukasi mengenai pentingnya peran ayah dalam membentuk generasi yang sehat secara emosional, sosial, dan spiritual;
- Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan rujukan dan perbandingan untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai tema peran ayah dan pendidikan keluarga dalam perspektif Islam.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum arah dan fokus penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian, meliputi

konsep peran ayah, pendidikan anak usia dini, perkembangan emosional anak usia dini, perkembangan sosial anak usia dini, serta kerangka pemikiran.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu studi literatur, sumber data penelitian yang meliputi buku Tanpa Ayah, Tanpa Arah dan literatur pendukung lainnya, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

4. Bab IV Pembahasan

Bab ini memuat hasil kajian dan analisis literatur mengenai peran ayah dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan keluarga ditinjau dari aspek emosional dan sosial, serta pembahasan temuan-temuan yang diperoleh berdasarkan sumber-sumber pustaka yang dianalisis.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang ditujukan kepada orang tua, pendidik, dan peneliti selanjutnya terkait pentingnya peran ayah dalam pendidikan anak usia dini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Konseptual

1. Peran Ayah

Dalam Al-Qur'an, sebagaimana telah dikemukakan, terdapat sekitar 17 dialog yang melibatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 dialog terjadi antara ayah dan anak, dua dialog antara ibu dan anak, serta satu dialog melibatkan orang tua dan anak secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa peran komunikasi ayah dengan anak lebih dominan dalam narasi Al-Qur'an. Dominasi tersebut menegaskan pentingnya peran ayah dalam proses pengasuhan serta dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga keterlibatan ayah dalam pengasuhan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Suciawati et al., 2024).

Pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu sebagai madrasah pertama bagi anak, tetapi juga memerlukan peran ayah sebagai pemimpin dalam pendidikan keluarga yang bekerja sama secara harmonis dengan ibu. Konsep peran ayah atau *fathering* merujuk pada keterlibatan ayah dalam praktik *parenting* karena *fathering* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengasuhan itu sendiri (Astrellita et al., 2024). Ayah dan ibu menjalankan peran yang saling melengkapi dalam kehidupan rumah tangga dan pernikahan, termasuk berfungsi sebagai teladan yang utuh bagi anak dalam menjalani kehidupannya. Dengan keterlibatan ayah

tersebut, anak memiliki figur panutan yang jelas mengenai nilai, sikap, dan perilaku yang patut diteladani.

Bagi sebagian besar orang dewasa, peran sebagai orang tua direncanakan dan diselaraskan dengan peran-peran lain dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan peran tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi individu. Salah satu cara memahami peran orang tua adalah dengan memandang orang tua sebagai pengelola atau manajer dalam kehidupan anak. Pada masa bayi, peran ini mencakup kegiatan seperti membawa anak ke layanan kesehatan dan mengatur sistem pengasuhan anak. Pada masa kanak-kanak, peran manajerial orang tua terlihat dalam pengambilan keputusan, seperti memilih lembaga pendidikan prasekolah yang sesuai serta membimbing anak dalam menjaga kebersihan dan kerapian diri. Peran manajerial orang tua memiliki pengaruh yang sangat penting, terutama dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional anak (Wedhayanti, 2024).

Ketika ayah dan ibu hadir secara utuh dalam lingkungan keluarga, anak-anak cenderung memperoleh pengasuhan yang optimal. Ayah biasanya meluangkan waktu yang cukup besar untuk terlibat dalam perawatan anak serta menunjukkan kompetensi dalam kegiatan pengasuhan dasar, seperti memberi makan dan memandikan anak. Di banyak masyarakat, ayah yang memiliki kedekatan lebih intens dengan anak menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi dalam proses tumbuh kembang dibandingkan dengan ayah yang memiliki keterbatasan waktu

karena pekerjaan. Anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua memperoleh manfaat yang besar, karena mereka memiliki dua figur panutan yang penuh kasih sayang serta dukungan yang dapat meningkatkan motivasi dan perkembangan anak. Ayah cenderung lebih banyak terlibat dalam aktivitas bermain yang bersifat fisik serta membantu anak berinteraksi dengan lingkungan di luar keluarga. Peran ayah tidak terbatas pada sebagai teman bermain semata, melainkan juga sebagai sumber dukungan, keteguhan, dan teladan dalam pembentukan karakter anak.

Peran ayah dalam pengasuhan anak usia dini memiliki dampak yang sangat besar dan berjangka panjang. Ayah memegang peranan penting dalam proses membesarkan dan mengawasi anak, sehingga tanggung jawab pengasuhan tidak hanya dibebankan kepada ibu. Keterlibatan ayah berpengaruh terhadap perkembangan keterampilan sosial, kemampuan kognitif, serta perkembangan emosional anak. Apabila peran ayah tidak dijalankan secara optimal, perkembangan anak dalam berbagai aspek tersebut berpotensi menjadi kurang maksimal dalam kehidupannya. Peran ayah tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mencakup peran pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Bentuk-bentuk peran ayah dalam pola pengasuhan anak usia dini meliputi:

a. Seorang ayah memiliki tanggung jawab dalam menanamkan nilai

kedisiplinan pada anak, terutama karena anak usia dini berada pada masa emas perkembangan, di mana anak cenderung meniru perilaku yang dianggapnya benar. Ayah dapat membentuk kedisiplinan anak melalui aktivitas bermain yang sederhana, selama terdapat interaksi yang positif antara ayah dan anak. Melalui interaksi tersebut, anak belajar mencontoh perilaku ayah secara alami. Kedisiplinan tidak semata-mata berkaitan dengan penerapan kekerasan atau hukuman, melainkan lebih menekankan pada pembiasaan dan keteladanan dalam proses pengasuhan.

- b. Peran ayah juga berkontribusi dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Ayah yang terlibat dalam pengasuhan cenderung memahami kelebihan dan keterbatasan anak, sehingga mampu memberikan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai anggapan bahwa memahami kondisi dan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab ibu semata, sementara peran ayah dianggap terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pandangan tersebut dapat mengurangi keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan kebutuhan emosional anak (Wahyuni et al., 2021).

2. Anak Usia Dini

Anak usia dini didefinisikan sebagai individu yang berusia antara 0 hingga 6 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak harus mendapat

perhatian khusus melalui perlakuan yang tepat, termasuk pendidikan usia prasekolah atau pendidikan di kelas awal Sekolah Dasar (SD). Pengertian anak usia dini mengacu pada anak berusia 0–6 tahun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 yang menyatakan bahwa pendidikan diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia 6 tahun (Nofianti, 2019).

Menurut NAEYC (*National Association for the Education of Young Children*), anak usia dini mencakup mereka yang berusia 0–8 tahun yang menerima layanan pendidikan melalui berbagai fasilitas, seperti taman penitipan anak, penitipan anak dalam keluarga (*family child care home*), pendidikan prasekolah baik negeri maupun swasta, taman kanak-kanak (TK), serta kelas awal Sekolah Dasar (SD). Hal ini dikarenakan pendekatan pembelajaran di kelas I–III SD hampir sebanding dengan metode yang digunakan di TK untuk anak usia 4–6 tahun (Utami et al., 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia kurang dari 6 tahun yang sedang mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, baik secara fisik maupun mental. Anak pada masa ini memerlukan stimulasi melalui berbagai lingkungan, baik di keluarga, jalur pendidikan nonformal seperti tempat penitipan anak (TPA) atau kelompok bermain (KB), maupun jalur pendidikan formal seperti taman kanak-kanak (TK).

3. Perkembangan Emosional Anak Usia Dini

Menurut Santrock, emosi merupakan perasaan atau pengalaman batin yang muncul dalam diri individu ketika terlibat dalam interaksi yang bermakna bagi dirinya. Perkembangan emosi pada anak berlangsung sejak lahir hingga dewasa, dan pada setiap tahap perkembangan tersebut, anak tidak terlepas dari pengaruh emosional yang membentuk kepribadian dan perilakunya (Nurhayati & Dwi, 2023). Emosi manusia terdiri atas berbagai bentuk, antara lain rasa terpesona, marah, terkejut, kecewa, sakit, takut, dan tegang.

Emosi yang terbentuk dalam diri individu akan memengaruhi cara berkomunikasi, sehingga berdampak langsung pada kualitas interaksi sosial. Setiap proses interaksi antarindividu akan memunculkan respon emosional tertentu yang turut menentukan makna pesan yang disampaikan dan diterima. Dalam komunikasi sehari-hari dengan orang lain, individu senantiasa menyampaikan pesan, baik secara verbal maupun nonverbal, yang dipengaruhi oleh kondisi emosional saat berinteraksi.

- a) Motivasi melalui emosi karena emosi berperan dalam membentuk reaksi individu dalam menghadapi berbagai situasi dan menentukan cara seseorang merespons permasalahan yang dihadapi (Amalia et al., 2023).

Emosi memiliki beberapa karakteristik umum, antara lain:

Bersifat subjektif, artinya emosi dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan cara individu berpikir;

- Bersifat tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami individu;
- Berkaitan erat dengan pancaindra, karena emosi muncul sebagai respons terhadap peristiwa atau kejadian yang dilihat, didengar, dan dirasakan melalui indra (Fitriya & Indriani, 2022).

Pada usia 4 tahun, anak mulai menyadari bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Kesadaran ini muncul dari pengalamannya bahwa tidak semua keinginannya dapat dipenuhi oleh orang lain atau oleh benda di sekitarnya. Anak mulai memahami bahwa keinginannya kadang bertabrakan dengan keinginan orang lain, sehingga orang lain tidak selalu dapat memenuhi apa yang ia inginkan. Jika lingkungan, terutama orang tua, tidak menghargai harga diri anak maka anak dapat mengembangkan sikap tertentu, yaitu:

- a. Menjadi keras kepala atau menentang;
- b. Menjadi penurut dengan rasa percaya diri rendah, serta menunjukkan sifat pemalu (Sarifah & Hanif, 2025).

Beberapa jenis emosi yang mulai berkembang pada masa anak antara lain :

- a. Takut, perasaan terancam oleh suatu objek yang dianggap membahayakan. Tahap perkembangan rasa takut meliputi: (1) awalnya anak belum merasa takut karena belum menyadari adanya bahaya; (2)

rasa takut muncul setelah anak mengenali potensi bahaya; (3) rasa takut berkurang setelah anak mengetahui cara menghindari bahaya;

- b. Cemas, perasaan takut yang bersifat imajinatif dan tidak memiliki objek nyata. Kecemasan ini muncul dari situasi yang dibayangkan berdasarkan pengalaman anak, baik dari perlakuan orang tua, bacaan, radio, maupun film;
- c. Marah, perasaan tidak senang atau benci terhadap orang lain, diri sendiri, atau objek tertentu. Ekspresi kemarahan dapat berupa verbal (kata-kata kasar, makian, atau sumpah) maupun non-verbal (memukul, mencubit, dan tindakan fisik lainnya);
- d. Cemburu, perasaan tidak senang terhadap orang lain yang dianggap merebut kasih sayang atau perhatian yang seharusnya diterima anak;
- e. Kegembiraan, perasaan positif yang menimbulkan rasa nyaman dan senang, biasanya muncul ketika keinginan anak terpenuhi;
- f. Kasih sayang, perasaan senang dalam memberikan perhatian atau perlindungan terhadap orang lain, hewan, atau benda;
- g. Fobia, perasaan takut terhadap objek yang sebenarnya tidak berbahaya dan tidak seharusnya ditakuti.
- h. Ingin tahu (*curiosity*), perasaan ingin mengenal atau mengetahui segala sesuatu, baik berupa objek fisik maupun non-fisik .(Sukatin et al., 2020)

Ciri-ciri emosi anak usia dini, yaitu :

- a. Emosi yang muncul bersifat sementara atau berlangsung dalam waktu singkat.

- b. Emosi tampak kuat dan intens ketika diekspresikan.
- c. Emosi dapat hilang secara tiba-tiba dan tidak bersifat menetap.
- d. Emosi anak dapat dikenali dan diprediksi melalui perilaku atau tingkah lakunya

4. Perkembangan Sosial Anak Usia Dini

Perkembangan sosial merupakan kemampuan individu untuk berperilaku sesuai dengan norma dan tuntutan yang berlaku dalam lingkungan sosialnya. Perkembangan sosial merujuk pada kemampuan anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan, nilai, dan kebiasaan yang ada di masyarakat tempat ia tinggal. Proses perkembangan sosial berlangsung secara bertahap dari satu tahap ke tahap berikutnya, dan dalam beberapa periode tertentu, individu dapat menghadapi masa-masa krisis, misalnya pada masa kanak-kanak atau masa pubertas. Perkembangan sosial merupakan suatu proses menuju kondisi yang lebih matang dan kompleks, serta bersifat unik karena tidak dapat diulang (Rohayati, 2020).

Proses perkembangan berlangsung secara berkesinambungan dan setiap komponennya saling terkait satu sama lain. Seiring dengan pertumbuhan fisik anak, kepribadiannya juga akan mengalami kematangan secara bertahap. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh proses pematangan organ tubuh dan terjadi pada setiap individu yang normal, sehingga memungkinkan untuk diprediksi sebelumnya. Kita dapat memperkirakan pada usia berapa seorang anak mulai berbicara atau

hingga usia berapa pertumbuhan fisiknya akan berlanjut.

Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh kematangan serta kesempatan belajar yang diperoleh melalui berbagai respons dari lingkungan selama periode prasekolah. Anak dituntut untuk mau belajar serta mampu menyesuaikan diri dengan berbagai individu, baik dari keluarga, guru, maupun teman sebaya. Terdapat empat tingkatan perkembangan sosial anak, yaitu:

- a. Tingkatan pertama (usia 0–6 bulan), anak mulai menunjukkan reaksi positif terhadap orang lain, misalnya tertawa ketika mendengar suara orang, menyambut pandangan orang dengan menatap kembali, dan respons serupa lainnya;
- b. Tingkatan kedua, anak mulai mengekspresikan rasa bangga dan senang melalui gerakan tubuh dan ekspresi wajah ketika berhasil meniru atau mendapatkan sesuatu. Contohnya anak yang berebut mainan akan menampilkan kegembiraan melalui mimik dan gerakannya. Tahap ini biasanya muncul pada anak berusia sekitar 2 tahun ke atas;
- c. Tingkatan ketiga (usia lebih dari ± 2 tahun), anak mulai mengembangkan perasaan simpati (persetujuan) maupun antipati (ketidaksetujuan) terhadap orang lain, baik yang dikenalnya maupun yang belum dikenalnya.
- d. Tingkatan keempat, setelah anak mulai menyadari interaksinya dengan anggota keluarga, timbul keinginan pada anak untuk ikut

berpartisipasi atau memengaruhi gerak dan perilaku dalam lingkungan sosialnya (Rosalin, 2024).

Pada usia prasekolah mulai usia 4 tahun, perkembangan sosial anak mulai terlihat secara jelas karena anak sudah mulai aktif berinteraksi dengan teman sebaya. Beberapa tanda perkembangan sosial pada tahap ini antara lain :

- a. Anak mulai memahami aturan-aturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan bermain;
- b. Anak secara bertahap mulai menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan.
- c. Anak mulai mengenali hak dan kepentingan orang lain, serta mampu bermain dan berinteraksi dengan teman-teman sebaya (*peer group*).

Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologis dalam keluarga. Jika lingkungan keluarga menciptakan suasana yang harmonis, penuh perhatian, saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas keluarga, terbentuk komunikasi yang baik antar anggota keluarga, serta konsisten dalam penerapan aturan, maka anak akan mampu mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain (Huda & Dina fahira, 2025).

Sebagian besar waktu anak dihabiskan bersama keluarga, terutama jika ibu tidak bekerja di luar rumah. Beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan anak meliputi faktor bawaan (*nature*) dan bimbingan, kesinambungan atau ketidaksinambungan

perkembangan, serta pengalaman pada masa dini dan masa lanjut.

a. Faktor bawaan dan bimbingan

Manusia dilahirkan dalam keadaan baik, yang merupakan dasar kebaikan yang ada secara alamiah dan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, bimbingan dan pengaruh lingkungan dibentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari. Setiap individu memiliki karakter yang berbeda, namun lingkungan sangat berperan dalam membentuk kepribadian dan jiwa anak. Pada anak usia dini, jiwa masih lunak sehingga mudah dibimbing sesuai kapasitasnya. Pembentukan karakter dan perilaku anak dilakukan melalui proses asosiasi (mengaitkan dua gagasan), repetisi (melakukan sesuatu berulang kali), imitasi (peniruan), serta reward and punishment (penghargaan dan hukuman).

b. Kesenambungan dan ketidaksinambungan

Perkembangan anak dapat terjadi secara berkesinambungan atau kadang tidak berkesinambungan. Misalnya kemampuan anak untuk berjalan akan berkembang menjadi kemampuan berlari sebagai konsekuensi dari kemampuan dasarnya. Perkembangan ini bersifat kualitatif dan terus mengalami pertumbuhan serta perubahan seiring waktu.

c. Pengalaman masa dini dan masa lanjut

Pengalaman yang diperoleh anak pada usia dini sangat menentukan perkembangan mereka di masa selanjutnya. Anak-anak pada usia ini

bersifat fleksibel dan cenderung menerima pengalaman yang diberikan tanpa penolakan. Pengalaman pada masa dini memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan belajar dan perilaku anak di usia berikutnya. Dalam perspektif pendidikan agama Islam, anak usia 7 tahun mulai diajarkan sholat, dan pada usia 10 tahun diberikan sanksi jika tidak melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran agama yang diberikan pada usia dini (0–6 tahun) mempersiapkan anak untuk mampu memahami dan menjalankan ajaran agama di usia berikutnya.

B. Landasan Teori

1. Teori Kelekatan (*Attachment Theory*)

Teori kelekatan (*attachment theory*) yang dikembangkan oleh Bowlby merupakan salah satu teori paling fundamental dalam psikologi perkembangan anak. Teori ini menekankan bahwa hubungan emosional yang terbentuk antara anak dan pengasuh utama (orang tua) sejak usia dini akan menjadi dasar bagi perkembangan kepribadian, regulasi emosi, dan kemampuan sosial anak di masa depan. Kelekatan yang aman (*secure attachment*) terbentuk ketika orang tua mampu memberikan respons yang konsisten, hangat, dan penuh perhatian terhadap kebutuhan emosional anak (Bowlby, 1961).

Dalam konteks keluarga, ayah bukan hanya figur tambahan, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem kelekatan anak. Kehadiran ayah yang aktif secara emosional memberikan kontribusi signifikan

dalam membangun rasa aman, keberanian untuk mengeksplorasi lingkungan, serta kestabilan emosi anak. Anak yang memiliki kelekatan yang baik dengan ayah cenderung lebih percaya diri, mampu mengelola stres, dan memiliki hubungan interpersonal yang sehat.

Sebaliknya, ketidakhadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional, dapat menghambat terbentuknya kelekatan yang aman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan insecure attachment, yang ditandai dengan kecemasan, ketergantungan berlebihan, atau bahkan penarikan diri dari lingkungan sosial. Fenomena ini sejalan dengan temuan dalam buku Tanpa Ayah Tanpa Arah, yang menunjukkan bahwa kehilangan figur ayah dapat menyebabkan kekosongan emosional dan ketidakjelasan arah hidup pada anak.

Dengan demikian, teori kelekatan menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana peran ayah berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan sosial anak usia dini.

2. Teori Keterlibatan Ayah (Father Involvement Theory)

Teori keterlibatan ayah yang dikemukakan oleh Lamb memberikan penjelasan yang lebih operasional mengenai bagaimana peran ayah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari anak. Lamb mengemukakan bahwa keterlibatan ayah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu *engagement* (interaksi langsung), *accessibility* (ketersediaan), dan *responsibility* (tanggung jawab).

Dimensi engagement mencakup aktivitas nyata yang dilakukan

ayah bersama anak, seperti bermain, mendampingi belajar, atau berdialog. Aktivitas ini berperan penting dalam membangun kedekatan emosional dan meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Dimensi *accessibility* menunjukkan bahwa kehadiran ayah, baik secara fisik maupun psikologis, memberikan rasa aman dan dukungan bagi anak. Sementara itu, dimensi *responsibility* mencerminkan peran ayah dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan anak, termasuk kebutuhan pendidikan, emosional, dan sosial.

Dalam perkembangan emosional, keterlibatan ayah terbukti dapat meningkatkan rasa percaya diri, mengurangi kecemasan, serta membantu anak dalam mengelola emosi. Dari aspek sosial, anak yang memiliki ayah yang terlibat aktif cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih baik, mampu bekerja sama, serta memiliki empati yang tinggi.

Sebaliknya, minimnya keterlibatan ayah dapat menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam pengendalian diri, rendahnya kemampuan sosial, dan meningkatnya risiko perilaku menyimpang. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa peran ayah sangat penting dalam pendidikan anak usia dini, tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik dan pembimbing (Lamb, 2010).

3. Teori Perkembangan Sosial Anak

Teori perkembangan sosial dari Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif dan sosial anak tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Vygotsky memperkenalkan konsep *Zone of Proximal Development (ZPD)*, yaitu

jarak antara kemampuan aktual anak dan potensi perkembangan yang dapat dicapai melalui bimbingan orang dewasa atau individu yang lebih kompeten (Vygotsky, 1978).

Dalam konteks keluarga, ayah berperan sebagai significant other yang memberikan scaffolding atau dukungan dalam proses belajar anak. Melalui interaksi dengan ayah, anak tidak hanya belajar keterampilan kognitif, tetapi juga nilai-nilai sosial seperti kerja sama, empati, disiplin, dan tanggung jawab. Ayah juga berperan dalam membentuk cara anak berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

Keterlibatan ayah dalam proses ini sangat penting karena memberikan variasi pola interaksi yang berbeda dibandingkan ibu, sehingga memperkaya pengalaman sosial anak. Anak yang mendapatkan stimulasi sosial yang baik dari ayah cenderung memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik, lebih mudah beradaptasi, dan memiliki kontrol sosial yang lebih matang.

Sebaliknya, ketidakhadiran ayah dapat mengurangi kesempatan anak untuk belajar keterampilan sosial secara optimal. Hal ini berdampak pada kesulitan dalam berinteraksi, rendahnya empati, serta lemahnya kemampuan adaptasi sosial, sebagaimana dijelaskan dalam buku Tanpa Ayah Tanpa Arah.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena fatherless dalam keluarga, yaitu kondisi di mana anak tidak memperoleh

peran ayah secara optimal, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena ini menjadi perhatian penting mengingat keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses pendidikan anak usia dini. Dalam konteks tersebut, peran ayah tidak hanya terbatas sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, pelindung, serta figur teladan dalam pembentukan karakter anak, khususnya dalam aspek emosional dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dari adanya fenomena meningkatnya kondisi fatherless dalam keluarga, yaitu situasi di mana peran ayah tidak dijalankan secara optimal, baik secara fisik maupun emosional. Fenomena ini menjadi dasar munculnya permasalahan terkait perkembangan anak usia dini, khususnya dalam aspek emosional dan sosial.

Selanjutnya, penelitian ini memfokuskan pada peran ayah dalam pendidikan anak usia dini di lingkungan keluarga. Ayah dipandang tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga memiliki fungsi sebagai pendidik, pembimbing, pelindung, dan figur teladan dalam membentuk karakter anak sejak usia dini.

Dalam kerangka teoritis, peran ayah dijelaskan melalui konsep keterlibatan ayah yang mencakup tiga aspek utama, yaitu interaksi (*engagement*), ketersediaan (*accessibility*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Ketiga aspek ini menggambarkan sejauh mana ayah hadir dan berperan aktif dalam kehidupan anak.

Keterlibatan ayah tersebut kemudian berkaitan dengan terbentuknya kelekatan emosional anak. Kelekatan ini mencakup rasa aman (*secure attachment*), kepercayaan diri, stabilitas emosi, serta kemampuan anak dalam mengelola emosinya. Hubungan emosional yang terbentuk antara ayah dan anak menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan psikologis anak.

Selain itu, keterlibatan ayah juga berkaitan dengan perkembangan

sosial anak. Dalam hal ini, anak belajar berbagai keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi, empati, interaksi sosial, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Proses ini terjadi melalui interaksi langsung antara ayah dan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bagan tersebut juga ditunjukkan bahwa kelekatan emosional dan perkembangan sosial anak memiliki hubungan yang saling berkaitan. Keduanya menjadi bagian penting dalam proses perkembangan anak usia dini secara menyeluruh.

Selanjutnya, kerangka berpikir ini juga menggambarkan bahwa tingkat keterlibatan ayah dapat berada pada kondisi optimal maupun tidak optimal. Keterlibatan ayah yang optimal berkaitan dengan terbentuknya kondisi perkembangan anak yang lebih baik, sedangkan keterlibatan yang tidak optimal (*fatherless*) berkaitan dengan munculnya berbagai permasalahan dalam aspek emosional dan sosial anak.

Di bagian akhir, kerangka ini juga menunjukkan alur metodologis penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari buku Tanpa Ayah Tanpa Arah, yang didukung oleh sumber data sekunder berupa jurnal, buku, dan penelitian relevan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menggambarkan alur

penelitian mulai dari fenomena, landasan teori, hingga metode yang digunakan dalam mengkaji peran ayah dalam pendidikan anak usia dini serta kaitannya dengan perkembangan emosional dan sosial anak.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan kajian terkait peran ayah dalam pendidikan anak usia dini, khususnya yang ditinjau dari aspek emosional dan sosial, telah banyak dituangkan dalam berbagai karya ilmiah, baik berupa jurnal, buku, maupun hasil penelitian terdahulu. Untuk memastikan keaslian dan kebaruan penelitian yang dilakukan, maka perlu disajikan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Penyajian penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya kesamaan atau duplikasi pembahasan dengan penelitian sebelumnya, khususnya yang mengkaji peran ayah, keterlibatan ayah, serta dampaknya terhadap perkembangan emosional dan sosial anak.

Penelitian terdahulu yang relevan akan diuraikan secara singkat dengan menitikberatkan pada substansi utama dari masing-masing penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat terlihat secara jelas posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada, serta menunjukkan perbedaan dan keunikan yang menjadi ciri khas penelitian ini. Dengan demikian, melalui penyajian penelitian terdahulu ini, peneliti dapat menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kontribusi tersendiri, khususnya dalam mengkaji peran ayah dalam pendidikan anak usia dini dengan pendekatan studi literatur yang berfokus pada buku

Tanpa Ayah Tanpa Arah, serta meninjau secara bersamaan aspek emosional dan sosial anak dalam lingkungan keluarga.

No	Judul Penelitian dan Penulis	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	<i>Father Involvement and Early Childhood Social-Emotional Development</i> Penulis : Natasha J. Cabrera,	Bagaimana keterlibatan ayah memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak usia dini dalam lingkungan keluarga?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah secara aktif dalam kehidupan anak memiliki pengaruh positif terhadap perkembangan emosional dan sosial. Anak yang memiliki hubungan dekat dengan ayah cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi, kemampuan regulasi emosi yang lebih baik, serta keterampilan sosial yang lebih berkembang dibandingkan anak yang kurang mendapatkan keterlibatan ayah
2.	Skripsi dengan judul Peran Ayah dalam Perkembangan Emosional Anak Usia Dini Penulis : Sari, R, Universitas Negeri Yogyakarta	Bagaimana peran ayah dalam membentuk perkembangan emosional anak usia dini?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ayah sangat penting dalam membentuk rasa aman dan kepercayaan diri anak. Anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayah cenderung memiliki stabilitas emosi yang lebih baik.

3.	<p>Skripsi dengan judul “Pengaruh Keterlibatan Ayah terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini</p> <p>Penulis</p>	<p>Apakah keterlibatan ayah berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak usia dini?</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan ayah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan empati anak.</p>
4.	<p>Artikel dengan judul “Dampak Psikologis Ayah terhadap Perkembangan Anak Usia Dini”</p> <p>Penulis : tatik Ariyati, Vina Misykah Zaidah. Dipublikasikan di Khazanah Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan</p>	<p>Bagaimana dampak Psikologis Ayah terhadap Perkembangan Anak Usia Dini?</p>	<p>Keterlibatan ayah berperan penting dalam mendukung perkembangan emosional, sosial, dan kognitif anak usia dini. Kehadiran ayah yang positif tidak hanya berdampak langsung pada anak, tetapi juga pada keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, peran ayah perlu didukung agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.</p>
5.	<p>Artikel dengan judul “Peran Ayah (Fathering) terhadap Pengasuhan Balita”</p> <p>Penulis : Dewinta Tri Suciawati, dkk di terbitkan di Jurnal Pendidikan Anak</p>	<p>Bagaimana gambaran peran ayah terhadap pengasuhan balita khususnya di wilayah Priangan Timur?</p>	<p>Peran ayah sangat penting dalam tumbuh kembang anak usia dini, terutama melalui keterlibatan dalam aktivitas bersama, pemantauan perkembangan, serta pemberian pendidikan dan disiplin yang konsisten.</p>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa seluruh penelitian memiliki kesamaan dalam menegaskan pentingnya keterlibatan ayah dalam perkembangan anak usia dini, khususnya pada aspek emosional dan sosial. Penelitian oleh Natasha J. Cabrera menekankan bahwa keterlibatan ayah berpengaruh terhadap kepercayaan diri, regulasi emosi, dan keterampilan sosial anak. Penelitian skripsi oleh Sari (2018) lebih memfokuskan pada aspek emosional anak, sedangkan penelitian Pratama (2020) menitikberatkan pada perkembangan sosial anak.

Selanjutnya, penelitian oleh Tatik Ariyati dan Dewinta Tri Suciawati menunjukkan bahwa peran ayah tidak hanya berdampak pada anak secara individu, tetapi juga memengaruhi keharmonisan keluarga serta pola pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan saat ini, yaitu:

1. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan pendekatan empiris (kualitatif maupun kuantitatif), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur;
2. Sebagian besar penelitian hanya membahas satu aspek, yaitu emosional atau sosial secara terpisah, sedangkan penelitian ini mengkaji kedua aspek secara bersamaan;
3. Penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji fenomena fatherless secara mendalam dengan menggunakan buku Tanpa Ayah

Tanpa Arah sebagai sumber utama analisis;

4. Penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada anak usia dini dalam lingkungan keluarga.

Adapun kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada integrasi antara kajian ilmiah dengan perspektif nilai-nilai keislaman. Dalam Islam, peran ayah tidak hanya sebagai pemimpin keluarga, tetapi juga sebagai pendidik utama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak, baik secara emosional, sosial, maupun spiritual. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

QS. At-Tahrim ayat 6

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."

Ayat ini menunjukkan bahwa ayah memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing dan mendidik anak, termasuk dalam membentuk karakter, emosi, dan perilaku sosial yang baik.

Selain itu, dalam QS. Luqman ayat 13–19 juga dijelaskan bagaimana seorang ayah (Luqman) memberikan pendidikan kepada anaknya, mulai dari penanaman akidah, akhlak, hingga interaksi sosial yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa peran ayah dalam Islam mencakup pembinaan emosional dan sosial anak secara menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji peran ayah dari sudut pandang psikologi dan pendidikan,

tetapi juga mengintegrasikannya dengan nilai-nilai keislaman serta fenomena fatherless melalui pendekatan studi literatur berbasis buku Tanpa Ayah Tanpa Arah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami pentingnya peran ayah dalam pendidikan anak usia dini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran ayah dalam pendidikan anak usia dini, khususnya dalam aspek emosional dan sosial, berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber literatur (Sugiyono, 2017).

Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, serta lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Dalam konteks ini, penelitian tidak melakukan pengukuran statistik, melainkan melakukan analisis terhadap isi literatur yang relevan.

Pendekatan studi literatur digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengkajian dan analisis terhadap buku Tanpa Ayah Tanpa Arah sebagai sumber utama, serta didukung oleh berbagai referensi lain seperti jurnal ilmiah, buku, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik peran ayah dan perkembangan anak usia dini.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis

dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran ayah dalam pendidikan anak usia dini berdasarkan literatur yang dikaji.

Desain ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi masalah terkait fenomena *fatherless*
2. Pengumpulan sumber literatur yang relevan
3. Pengelompokan data berdasarkan tema (emosional dan sosial)
4. Analisis isi (content analysis) terhadap literatur
5. Penarikan makna dan interpretasi

Dengan desain ini, peneliti dapat memahami secara komprehensif hubungan antara peran ayah dan perkembangan anak usia dini.

C. Operasional Variabel

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif, operasional variabel tetap diperlukan untuk memperjelas fokus kajian.

1. Variabel Bebas (X): Peran Ayah

Indikator:

- Keterlibatan dalam pengasuhan
- Interaksi dengan anak
- Ketersediaan waktu
- Tanggung jawab dalam pendidikan anak
- Pemberian teladan dan nilai

2. Variabel Terikat (Y): Perkembangan Anak Usia Dini

I. Aspek Emosional:

- Rasa aman
- Kepercayaan diri
- Kemampuan mengelola emosi

II. Aspek Sosial:

- Kemampuan komunikasi
- Empati
- Interaksi sosial
- Adaptasi lingkungan

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah buku Tanpa Ayah Tanpa Arah: Menemukan Kembali Peran Ayah yang Hilang dalam Pola Pengasuhan Anak karya Agung Wibowo dan David Wongso. Buku ini dipilih sebagai sumber utama karena secara komprehensif mengkaji fenomena ketidakhadiran peran ayah (fatherless) dalam keluarga serta implikasinya terhadap perkembangan anak, khususnya pada usia dini.

Buku tersebut menguraikan bahwa peran ayah dalam keluarga tidak hanya terbatas pada fungsi ekonomi sebagai pencari nafkah,

melainkan juga mencakup peran edukatif, emosional, dan sosial. Ayah diposisikan sebagai figur penting dalam proses pembentukan karakter anak, pemberi teladan, serta pembimbing dalam mengenalkan nilai-nilai kehidupan. Dalam konteks ini, keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membangun keseimbangan perkembangan anak secara menyeluruh.

Lebih lanjut, buku ini menjelaskan bahwa kondisi fatherless tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan ayah secara fisik, tetapi juga mencakup kurangnya keterlibatan ayah secara emosional dalam kehidupan anak. Ketidakhadiran tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap perkembangan anak, terutama dalam aspek emosional, seperti rendahnya rasa aman, kurangnya kepercayaan diri, serta ketidakmampuan dalam mengelola emosi secara baik. Selain itu, dari aspek sosial, anak yang mengalami kondisi fatherless cenderung menghadapi kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, kurangnya kemampuan empati, serta hambatan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

Buku ini juga menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sejak usia dini sebagai bagian integral dari pendidikan dalam lingkungan keluarga. Kehadiran ayah yang aktif dan responsif dapat membantu anak dalam mengembangkan

stabilitas emosi, meningkatkan rasa percaya diri, serta membentuk kemampuan sosial yang lebih baik. Ayah juga berperan dalam memberikan pengalaman sosial yang berbeda dari ibu, sehingga memperkaya proses perkembangan anak.

Dalam penelitian ini, buku Tanpa Ayah Tanpa Arah: Menemukan Kembali Peran Ayah yang Hilang dalam Pola Pengasuhan Anak digunakan sebagai objek utama analisis untuk memahami secara mendalam konsep fatherless serta dampaknya terhadap perkembangan emosional dan sosial anak usia dini. Melalui kajian terhadap isi buku ini, peneliti berupaya mengidentifikasi konsep, temuan, dan gagasan utama yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dalam bidang pendidikan anak usia dini dan psikologi perkembangan.

Dengan demikian, penggunaan buku ini sebagai data primer diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya analisis penelitian, serta menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya peran ayah dalam pendidikan anak usia dini dalam lingkungan keluarga.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas peran ayah dalam keluarga,

pendidikan anak usia dini, dan perkembangan emosional serta sosial anak. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan psikologi perkembangan anak dan pola pengasuhan dalam keluarga, serta sumber informasi lain seperti laporan penelitian dan pemberitaan yang memiliki keterkaitan dengan fenomena fatherless. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat landasan teori, memberikan perbandingan terhadap hasil kajian, serta mendukung analisis secara komprehensif dalam penelitian.

Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan landasan teoritis, serta membandingkan temuan penelitian dengan hasil penelitian sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian mengenai peran ayah dalam pendidikan anak usia dini ditinjau dari aspek emosional dan sosial. Teknik ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan secara langsung di lapangan, melainkan melalui analisis terhadap sumber-sumber tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel

ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta penelitian terdahulu yang relevan. Selain itu, peneliti juga mengkaji sumber normatif keislaman berupa Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan nilai dalam memahami peran ayah dalam keluarga. Seluruh sumber tersebut dikumpulkan melalui perpustakaan maupun media digital seperti database jurnal dan repositori akademik. (Moleong, 2018)

Selanjutnya, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut. Dalam hal ini, peneliti melakukan pencatatan terhadap konsep-konsep penting, teori, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan peran ayah, perkembangan emosional anak, dan perkembangan sosial anak usia dini.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan cara memilih sumber yang relevan, kredibel, dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian diseleksi dan disusun berdasarkan tema-tema tertentu, seperti peran ayah dalam keluarga, aspek emosional anak, aspek sosial anak, serta dampak ketidakhadiran ayah (fatherless).

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi ini, diharapkan data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta mendukung analisis secara mendalam dalam penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam berbagai data yang diperoleh dari sumber literatur, khususnya dalam memahami peran ayah dalam pendidikan anak usia dini yang ditinjau dari aspek emosional dan sosial.

Analisis data dilakukan secara sistematis sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu membaca dan memahami secara menyeluruh isi dari berbagai sumber yang digunakan, terutama buku Tanpa Ayah Tanpa Arah sebagai data utama, serta didukung oleh literatur lain yang relevan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi berdasarkan tema-tema tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian.

Proses analisis data mengacu pada tahapan yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan penelitian, sehingga diperoleh informasi yang terfokus pada peran ayah serta perkembangan emosional dan sosial anak. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar memudahkan pemahaman terhadap hubungan antar konsep yang dikaji

(Creswell., 2014).

Tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan dan interpretasi, yaitu proses memahami makna dari data yang telah dianalisis dengan mengaitkannya pada teori yang relevan serta perspektif nilai-nilai keislaman. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara mendalam bagaimana peran ayah memengaruhi perkembangan anak usia dini, serta bagaimana fenomena fatherless berdampak terhadap aspek emosional dan sosial anak.

Dengan menggunakan teknik analisis data ini, diharapkan penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai peran ayah dalam pendidikan anak usia dini, serta memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam kajian pendidikan keluarga.

G. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi lapangan tertentu, melainkan melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Oleh karena itu, tempat penelitian ini bersifat fleksibel dan dilakukan di lingkungan yang mendukung kegiatan akademik, seperti perpustakaan, ruang belajar pribadi, serta melalui akses terhadap sumber-sumber digital seperti jurnal ilmiah online, repository akademik, dan database penelitian. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada pengolahan dan analisis data yang bersumber dari literatur daripada pengumpulan data secara

langsung di lapangan.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah direncanakan, yaitu mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2026. Tahapan penelitian meliputi kegiatan pengumpulan sumber data, penelaahan literatur, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., Mulyani, P. K., Hayati, I. R., Yusi, A., & Sa, N. (2023). Kajian Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini (Systematic Literature Review). *Aulad: Journal on Early Childhood*, 6(3).
<https://doi.org/10.31004/aulad.v6i3.565>
- Antara News. (2025). 20,9 persen anak Indonesia tumbuh tanpa peran ayah. *Antara News*. <https://www.antaraneews.com/berita/4956325/209-persen-anakindonesia-tumbuh-tanpa-peran-ayah?>
- Ariyati, T., Zaidah, V. M., Purwokerto, M., & Info, A. (2024). Dampak psikologis ayah terhadap perkembangan anak usia dini. *Khazanah Pendidikan Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 18(1), 110–113.
<https://doi.org/10.30595/jkp.v18i1.21220>
- Astellita, D. A., Abidin, M., Universitas, P., Negeri, I., Malik, M., & Malang, I. (2024). PERAN AYAH DALAM PENGASUHAN ANAK. *IDEA : Jurnal Psikologi*, 8(2), 72–82.
<https://ejournal.undar.or.id/index.php/idea/article/view/342/472>
- Berk, L. E. (2013). *Child development* (9th ed.). Pearson Education.
- Bowlby, J. (1961). *Attachment and Loss* (Vol. 1. At). Basic Books.
- Creswell., J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Fitriya, A., & Indriani, I. (2022). Konsep Perkembangan Sosial Emosional Anak

Usia Dini Di RA Tarbiyatussibyan Ploso Karangtengah Demak. *Jurnal*

Raudhah, 10(1).

<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/viewFile/1408/9>

5

6

Huda, K., & Dina fahira. (2025). Analisis Dampak Intensitas Penggunaan Gadget

Terhadap Perilaku Sosial Anak Usia Dini Di Masa Mendatang Kelompok B

TK Al Anwar Tahun 2024/2025. *Journal Transformation of Mandalika*,

6(6), 173–177.

Lamb, M. E. (Ed.). (2010). *The Role of the Father in Child Development*. (Edisi

ke-5). John Wiley & Sons.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

News, A. (2025). Kemendukbangga: Angka “fatherless” pada ayah tak bekerja

lebih tinggi. *Antara News*.

[https://www.antaranews.com/berita/5269229/kemendukbangga-](https://www.antaranews.com/berita/5269229/kemendukbangga-angkafatherless-pada-ayah-tak-bekerja-lebih-tinggi?)

[angkafatherless-pada-ayah-tak-bekerja-lebih-tinggi?](https://www.antaranews.com/berita/5269229/kemendukbangga-angkafatherless-pada-ayah-tak-bekerja-lebih-tinggi?)

Nofianti, R. (2019). INOVASI MEDIA PEMBELAJARAN CERITA

BERGAMBAR DALAM PAUD UMMUL HABIBAH KELAMBIR V

MEDAN. *Jurnal Panca Budi*, 12(2), 112–118.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/721/683>

Nurhayati, & Dwi, A. (2023). *Perkembangan Sosial dan Emosional Anak Usia*

Dini. CV. Widina Media Utam.

Rohayati, T. (2020). Pengembangan perilaku sosial anak usia dini. *Cakrawala Dini:*

Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(1), 131–137.

<https://ejournal.upi.edu/index.php/cakrawaladini/article/viewFile/10392/6435>

Rosalin, V. F. (2024). Perkembangan Sosial Anak Usia 3-5 Tahun yang Paud dan Tanpa Paud di Desa Binakal Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso.

Jurnal Triologi, 5(September), 381–390.

<https://doi.org/10.33650/trilogi.v5i3.8629>

Santrock, J. W. (2011). *Child development* (13th ed). McGraw-Hill.

Sarifah, N., & Hanif, M. (2025). Perkembangan emosional anak usia dini dalam lingkungan keluarga. *JIPSOS: Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 1–9.

Siregar, H., Aulia, R. S., Azzahra, T. S., Raffy, M., & Utara, U. S. (2025). Dampak Perkembangan Anak Akibat Minimnya Keterlibatan Ayah Dalam Kehidupan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 22570–22577.

Suciawati, D. T., Sari, H. R., Dewi, L. P., & Huriyah, F. S. (2024). Peran Ayah (Fathering) terhadap Pengasuhan Balita. *Jurnal Pendidikan Anak*, 13(1).

<https://journal.uny.ac.id/publications/jpa/article/view/335/104>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sukatin, Chofifah, N., Paradise, M. R., & Azkia, M. (2020). Analisis Perkembangan

Emosi Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*,
5(2),

77–90. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/goldenage/article/view/52-05/1872>

Topics, H. (2025, April). 20,1% Anak Indonesia Berpotensi Tumbuh
“Fatherless”:

Studi BPS Ungkap Dampak Ketidadaan Ayah. *Head Topics*.

<https://id.headtopics.com/news/20-1-anak-indonesia-berpotensi-tumbuhfatherless-studi-74080472>

Utami, R. D., Nofianti, R., & Febriana, D. (2023). URGENSI PENDIDIKAN
KARAKTER ANAK USIA DINI PADA KELUARGA SINGLE PARENT. In
Tanta Media Group. Tahta Media Group.

<https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/270>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.

Wahyuni, A., SyamsiahDepalina, & Wahyuningsih, R. (2021). PERAN AYAH

(FATHERING) DALAM PENGASUHAN ANAK USIA DINI.

ALIHAN: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Din, 2(2).

<https://ejournal.uniib.ac.id/index.php/alihsan/article/view/726/785>

Wedhayanti, G. C. (2024). PERAN AYAH (FATHERING) DALAM

PENGASUHAN ANAK. *DAIWI WIDYA Jurnal Pendidikan*, 11(1), 80–91.